

magazines published, this article investigates how the selected architects represented the modern idea of living in fringe areas of São Paulo at that time. Through this study, it became possible to observe that the values of internal representations spread by those works contributed to acknowledge them as relevant laboratories of experimentation, affirmation, and dissemination of a new architectural style and a new way of living. It demonstrates one of the prominent roles of an architect at that time: to articulate the proposition of domesticity, architecture, and urbanism.

Keywords: Casa de Vidro. Residência Oscar Americano. Parque CECAP complex.

Resumen

En este artículo se aborda la relación entre los interiores domésticos y la arquitectura en el contexto de la modernidad, mediante el estudio de tres edificios ubicados en la ciudad de São Paulo: La "Casa de Vidro" de Lina Bo Bardi, La "Residência Oscar Americano" de Oswaldo Bratke y El "Parque CECAP" complejo de Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha y Fábio Penteadó. La investigación histórica de estos edificios se fundamentó en fuentes primarias y secundarias, como también en revistas brasileñas especializadas de la época. Este artículo tiene como objetivo investigar cómo los arquitectos seleccionados representaron la idea moderna de vivir, estas construcciones son áreas localizadas en lo que en su momento era el borde São Paulo. Así, se pudo apreciar que los valores de las representaciones de interiores divulgadas, contribuyeron a reconocerlos como importantes laboratorios de experimentación, afirmación y difusión de un nuevo estilo arquitectónico y de un nuevo estilo de vida. Cabe destacar, que se comprende qué, el papel del arquitecto es de un articulador de los ideales de la época entre las propuestas de domesticidad, arquitectura y urbanismo.

Palabras clave: Casa de Vidro. Residência Oscar Americano. Parque CECAP complejo.

época, isto é, nas periferias dos grandes centros em diferentes momentos de acelerada urbanização, entre o fim da década de 1950 e início de 1970. É importante frisar que esse artigo é parte de uma pesquisa maior sobre interiores modernos que se debruçou sobre esses casos, por via de duas Iniciações Científicas com objetivos mais amplos.

Por meio de uma pesquisa histórica, embasada em fontes primárias publicadas e secundárias e focada na leitura das obras, tal como apresentadas em revistas especializadas brasileiras daquele momento, esse artigo se propõe a investigar como os arquitetos selecionados representaram a ideia do morar moderno nas franjas, à época, da cidade de São Paulo. O faz analisando desenhos, textos e fotografias dos projetos difundidas nos periódicos, de modo a avaliar escolhas plásticas, técnicas e simbólicas ali colocadas e como propagavam uma nova proposta de habitar, bem como um ideal de cidade e de construção da metrópole.

Vale lembrar as premissas e o alcance das revistas especializadas publicadas no Brasil como veículo importante de documentação e registro de projetos e discussões levantadas na consolidação da Arquitetura Moderna Brasileira, obtendo grande alcance nos debates que suscitaram, em diálogo com o cenário internacional, estimulando os arquitetos a refletirem sobre a profissão.

Destacou-se nesse contexto a Acrópole (1938-1971), considerada uma rica documentação da produção arquitetônica do período. De inicial inclinação eclética, aproximou-se do movimento moderno, sobretudo, no período em que Max Grunwald foi o seu diretor (1952-1971). Dedicou-se a expor projetos e obras recém construídas, veiculando uma quantidade significativa de propagandas e, segundo Buzzar (2011), passando a apresentar uma seção cada vez mais ampla sobre interiores, de forma mais integrada aos projetos de arquitetura moderna. Destacou-se também, a Habitat (1950-1965), idealizada por Lina Bo e Pietro Maria Bardi e ligada ao seu projeto cultural ao redor do Museu de Arte de São Paulo, nascida já moderna e com um perfil mais crítico e de expressão de opiniões, com o intuito de construir um campo de discussões relativos à cultura e sociedade, e, segundo Stuchi (2007), empenhando-se em encontrar uma identidade própria ligada a arte e arquitetura brasileira aliada aos princípios que o movimento moderno internacional defendia.

Primeira página dos artigos sobre as obras			
Projeto	Casa de Vidro	Residência Oscar Americano	Conjunto Parque CECAP
Revista	Revista Habitat	Revista Acrópole	Revista Acrópole
Número, ano, página	n.10, 1953, p. 31	n. 226, 1957, p. 358	n. 372, 1970, p. 32
Imagem			

Figura 1. Quadro elaborado pelas autoras a partir das páginas inteiras das revistas. Fonte: Do autor a partir de Habitat, n.10, 1953, p. 31, coleção Biblioteca Central EESC-USP e Acrópole, n.226, ago. 1957, p.358, e n.372, abr. 1970, p. 32, ambas da coleção FAU-USP disponível para a difusão na Internet sob Licença Creative Commons.

A Casa de Vidro (1949-1952) segundo a Habitat

Não é um acaso que Lina e Bardi, que compraram seu próprio terreno no Jardim Morumbi, tenham feito publicidade do bairro em sua revista, apresentando primeiramente o cenário, para depois, divulgar a obra moderna ali inserida. Assim, no seu quinto volume, a Revista Habitat fez sua primeira menção ao bairro recém loteado (n. 5, 1951, p. 66 e 67) divulgando uma imagem da mata fechada presente ainda no local. Dois anos depois, a residência do casal ilustrou a capa do décimo volume. Em um artigo de nove páginas (n.10, 1953, p.31 a 40), o projeto de Lina para sua própria residência foi exposto, colocando como ponto primordial a comunhão entre arquitetura e natureza e o sucesso da Casa de Vidro em alcançar esse ideal explicando os meios técnicos, plásticos e materiais para tanto. Quase todas as vinte e três fotografias publicadas sem autoria, em igual proporção entre imagens internas e externas, demonstram a relação proposta pela arquiteta entre casa e paisagem.

A apresentação visual da obra se iniciou com as fotos externas, enquadrando e se aproximando da “casa na mata”, como a denomina o texto, para posteriormente mostrar o interior com fotos das salas de estar e jantar que, com suas fachadas inteiramente de vidro, reforçavam a relação com a natureza pretendida.

Quando se revelou, finalmente, o rico mobiliário e as diversas obras de arte dispostos na área social, foi possível observar o que Corato (2013) destaca sobre a forma que a cultura arquitetônica italiana comparecia em seus trabalhos, principalmente na maneira de tratar o projeto de interiores em um cenário brasileiro que apresentava esses elementos com grande qualidade, mas não os focava no debate arquitetônico. O projeto propunha uma íntima relação entre arquitetura e arte, e não é por acaso que esse ambiente da Casa de Vidro foi comparado a um museu pela própria revista. A arquiteta organizava mobiliário, obras de arte e objetos como uma experiência museográfica. Parte do mobiliário pertence a estilos do passado e parte é moderno, desenhado por Lina exclusivamente para a casa (ORTEGA, 2008) – sem autoria apontada na Revista –, com indicação apenas do cuidadoso estudo sobre as estantes da biblioteca da sala.

O texto descritivo do projeto também se preocupava em apontar, ainda que brevemente, a distinção existente entre os dois volumes nos quais a Casa de Vidro se distribui. A linguagem arquitetônica própria da “construção comum em pedra e cimento”, como ele explicava, que caracteriza o volume que abriga o setor de serviços da Casa (ver Figura 2) e os quartos, em contraste com a sala envidraçada, foi bastante menos enfatizada nas fotografias.

O cuidado que o projeto da casa apresentava em preservar a privacidade da área íntima, que possui ambientes reservados e extremamente funcionais, mobiliado apenas com o necessário, se revelou também na ausência de fotografias que retratassem essa domesticidade, reforçando o contraste entre a área íntima e a destinada ao convívio social, ao lugar de encontro, ao coletivo, que foi amplamente divulgado. Isso confirma o desejo de projeto de Lina, já observado por Oliveira, quando afirma que “[...] o recolhimento e o descanso estão resguardados do olhar indesejado” (2006, p.42).

Figura 2. Redesenho a partir do projeto publicado na Revista Habitat: programa e setorização. Fonte: Elaborado pelo autor.

A relação entre a cozinha e a vida cotidiana moderna foi apresentada lateralmente à sua imagem, propondo uma ideia de praticidade e tratando-a nos modos como este espaço vinha sendo objeto de estudo mundo afora, em sintonia com os princípios da arquitetura moderna. Lina, ao apontar na legenda das fotografias os novos materiais utilizados na cozinha, e dizer que é “toda mecanizada”, fazendo uso de “incinerador de lixo automático”, esclarecia o valor simbólico deste novo modelo de interior doméstico que prezava pela racionalização espacial, animada pelo otimismo quanto aos progressos tecnológicos: o anúncio do novo modo de morar almejado da época.

A Residência Oscar Americano (1952-1954) segundo a Acrópole

Foi com o artigo “Residência no Morumbi” (n. 226, 1957, p. 358-362) que a Acrópole apresentou a obra do arquiteto Oswaldo Bratke (1907-1997) para seu amigo de longa data, Oscar Americano Filho (1908-1974). Sua terceira obra no distrito Morumbi é caracterizada pela geometria e modulação como matrizes compositivas da arquitetura, que, mesmo não apontadas por texto explicativo ou crítico sobre a obra na revista, destacam, nas imagens, a sua marcante volumetria.

O projeto da Residência guarda semelhanças com o da Casa de Vidro, pois destaca a estreita relação entre arquitetura e natureza como partido projetual, satisfazendo a principal vontade do cliente e futuro usuário. Mas diferentemente da obra de Lina, que buscou a diluição destes elementos e incorporou a paisagem da cidade, para Segawa e Dourado (1997), a relação entre arquitetura e natureza foi de enquadramento e moldura, como as imagens feitas da casa procuravam evidenciar. Cinco das onze fotografias divulgadas pela revista posicionavam o observador no exterior próximo à casa, enquadrando a volumetria precisa desta, de modo a selecionar a arquitetura como foco da imagem e reduzir a vegetação que a circunda como simples e pequena moldura.

Posteriormente, e de modo similar, o observador era posicionado no interior do espaço de estar da residência em uma imagem, e voltava seu olhar para os planos de vidro utilizados na sala de estar que emolduram o pátio interno central com seu espelho d’água e vegetação abundante. A revista se preocupava em retratar a relação entre interior e exterior na área em que esta mais se intensifica: na “fachada poente” da casa, aquela que recebe as visitas.

Ao publicar as plantas da casa, nomeou o pavimento superior como “andar da família”, lugar da intimidade expressa nas suítes, mas que possuía uma profusão de ambientes da área de serviços, bem como ambientes para o convívio da família com a elite paulistana da época (ver Figura 3).

Figura 3. Redesenho a partir do projeto divulgado na revista Acrópole: programa e setorização. Fonte: Elaborado pelo autor.

A ausência de imagens que retratam qualquer ambiente do setor de serviços corrobora a intenção de manter esse setor sem visibilidade (com exceção da cozinha, como já visto), mesmo que com metragem relativamente grande ao prever diversos “dormitórios de criadas” e da “governante”, como a Acrópole nomeou. O distanciamento entre moradores e funcionários, que nem mesmo deveriam se cruzar segundo este projeto arquitetônico, é marcante e foi estudado no projeto.

Por fim, os três ambientes escolhidos para ilustrar os interiores como locais do exercício da domesticidade moderna foram a sala de estar da área social, um dormitório, e o “recanto da sala

da família”. Neste último, é possível ver que, assim como na Casa de Vidro, a coleção de obras de arte dos proprietários foi valorizada, mesmo que por dispositivos diversos de organização espacial, com ênfase em nomes do movimento moderno brasileiro, que a casa detém até hoje. Bratke dispôs na parede da sala de convívio da família, uma obra de Di Cavalcanti, que integra o grande acervo de pinturas, esculturas, mosaicos e painéis distribuídos pela casa, como o do pavilhão de lazer também retratado na revista. As três fotografias compunham, portanto, a página que tinha por objetivo divulgar o controle estético do espaço, posto em prática principalmente pelo uso de mobiliário moderno projetados pela Branco e Preto, seja aquele já disponível em catálogo quanto aquele criado exclusivamente para a casa. A leveza do desenho desse mobiliário, construído praticamente de linhas e subtração de volumes, assim como a casa, muito cooperou no efeito de unificação estética dos ambientes, e na sala, contribuiu a eliminar qualquer obstáculo para a fruição visual do exterior.

O Conjunto Parque CECAP – Zezinho Magalhães Prado (1967-1981) segundo a Acrópole

O projeto para o Conjunto Habitacional em Cumbica, ainda em fase de construção, foi publicado no penúltimo ano de existência da revista Acrópole (ano 31, nº372, abril de 1970), com o propósito de expor um ideário progressista que buscava novas possibilidades de habitar e constituir a cidade moderna, sendo divulgado junto a outros projetos significativos do período da ditadura e do chamado milagre econômico brasileiro, como o Plano Piloto para a Baixada de Jacarepaguá (Lúcio Costa), o Centro Comercial da Barra (Oscar Niemeyer) e o Pavilhão do Brasil para a Expo de 1970 (Paulo Mendes da Rocha). A revista dedicou seis páginas da edição à publicação dos desenhos técnicos, fotos da maquete física de implantação e distribuição das edificações no terreno, e textos sobre o conjunto, escritos pelos próprios arquitetos, e, dada a não finalização da obra na data da publicação, não foram divulgadas fotografias nem das edificações quanto menos dos seus interiores.

A revista iniciava o artigo com uma imagem da maquete e da planta de implantação do conjunto numa tentativa de mostrar a sua grandiosidade que, como último projeto a ser apresentado na edição, deveria, com os projetos anteriores, reafirmar e difundir os valores defendidos pela arquitetura moderna, mesmo em um período de críticas a ela. O texto expunha as diretrizes projetuais que orientaram os arquitetos Vilanova Artigas, Fábio Penteadado e Paulo Mendes da Rocha e o escritório técnico da CECAP Guarulhos durante a concepção do projeto.

Uma das ideias centrais apresentadas no texto foi a “reformulação do conceito de habitação”, como denomina a revista, por meio da implementação não só de edifícios residenciais, mas de todo um aparato de equipamentos públicos e de comércio. Desse modo, seriam oferecidos à população todos os mecanismos e recursos necessários ao desenvolvimento da nova forma de morar moderna, sendo os espaços públicos do conjunto uma extensão dos interiores dos apartamentos. A ideia de “aproveitamento máximo das possibilidades tecnológicas existentes”, apresentada pelo periódico, e a industrialização também foram diretrizes importantes, vistas pelos arquitetos como mecanismos de barateamento de padrões construtivos e equipamentos domésticos “indispensáveis à vida moderna”. Essas diretrizes seriam materializadas não só na estrutura racionalizada e pré-fabricada dos edifícios, mas também, no interior das unidades habitacionais, a partir do desenho pelos arquitetos dos eletrodomésticos como fogão, geladeira e máquina de lavar para o conjunto, com o intuito de baratear seu custo a partir da produção em massa, algo não efetivado (FOLZ, 2002).

Além disso, a flexibilização dos apartamentos de 64 m² também foi apresentada na edição da revista, numa tentativa de exposição da preocupação dos arquitetos na adaptação desses interiores às diferentes necessidades dos moradores, tornando-os ajustáveis à diferentes configurações espaciais, respondendo a suas visões de uma nova realidade da família moderna. A planta da unidade tipo (Figura 4) com sala, três dormitórios, cozinha, banheiro e área de serviço foi apresentada na revista, revelando, mesmo que de forma indireta, a preocupação com a tripartição dos interiores em áreas de serviço, sociais e íntimas.

Figura 4. Redesenho a partir do projeto divulgado na revista Acrópole: programa e setorização. Fonte: Elaborado pelo autor.

Apesar de todo o esforço em fazer com que essa planta fosse flexível e adaptável, a inserção de uma sugestão de organização com uma planta tipo ainda demonstra o controle que os arquitetos pretendiam ter sobre o modo de vida dentro desses apartamentos. Na concepção dos interiores das habitações, os armários foram abordados como “equipamentos domésticos básicos”, desenhados de forma concomitante à estrutura e à arquitetura dos edifícios. Com isso, todas as escalas do conjunto foram controladas pelo desenho dos arquitetos, do desenho de uma parte de cidade moderna até detalhes de mobiliários e equipamentos internos aos apartamentos, caixilhos e planos de vedação, propondo uma nova forma de ver e entender a relação homem – arquitetura.

Conclusões

Nas revistas avaliadas observa-se, por via dos projetos, obras construídas e das suas representações em fotografias, desenhos e textos como os arquitetos conceberam o interior das habitações como um instrumento da nova arquitetura. A edição era rigorosamente pensada para transmitir a ideologia da modernidade, visto que o ato de selecionar o que se evidenciava ou se omitia era relevante.

A preconização de um modo de vida ligado à natureza foi, assim, um foco dado às obras: o subúrbio bucólico imaginado no conúbio entre arquitetura moderna e desenho do distrito do Morumbi, nos dois primeiros casos estudados; e a relação entre edificações modernas e espaços livres e verdes, no caso do Zezinho de Magalhães, conformavam a ideia de cidade que deveria abrigar o novo modo de vida. Da mesma forma, a relação com o exterior foi exaustivamente retratada, possibilitada pelos dispositivos da arquitetura moderna, como o uso amplo do vidro, as possibilidades estruturais ou os mecanismos de desenho do traçado urbano. Proporcionalmente, áreas de serviços, por exemplo, presentes nos projetos, desaparecem das imagens, com exceção da divulgação da ideia de uma cozinha funcional, racionalizada e tecnológica, que parecia prescindir de empregados. No caso do Zezinho Magalhães, o morar moderno, incluindo o desenho de todos os aspectos dos interiores, em conjunto com a arquitetura, passava por uma ideia de envolver a pré-fabricação e uma aposta na industrialização de equipamentos domésticos desenhados pelos arquitetos e por eles considerados necessários para o desenvolvimento da vida moderna. Para esse novo modo de morar foram importantes, ainda, no caso da Casa de Vidro e na Residência Oscar Americano, a coleção de obras de arte ligadas às histórias de seus moradores, antigas e modernas na primeira, e com peso nas modernas e brasileiras, na segunda.

Esses interiores, carregados em sua origem de ideologias de um tempo, estão hoje alterados e talvez não mais existam, mas o entendimento de seus valores precisa ser recuperado como registro da cultura e patrimônio de um período que unia, em um mesmo ideal estético, o desenho e escolha de mobiliário e objetos, sua organização espacial, e a concepção de habitação e da cidade, capazes de mostrar como viver na metrópole.

Referências

- ARTIGAS, Vilanova et al. Conjunto habitacional em Cumbica. **Acrópole**. São Paulo, ano 31, n. 372, p. 32-37, abr. 1970. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/372>. Acesso em: 13 set. 2020.
- BUZZAR, Miguel Antônio. **Modernismo em Revista: Notas Preliminares entre a Relação da Revista Acrópole com a Arquitetura Moderna Brasileira e sua Difusão em São Paulo (1938 1956)**. Tese (Livre Docência) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.
- BARDI, Lina Bo. Residência no Morumbi. **Habitat**. São Paulo, n. 10, p. 31-40. 1953.
- BRATKE, Oswaldo. Residência no Morumbi. **Acrópole**, São Paulo, ano 19, n. 226, p. 358-362, ago. 1957. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/226>. Acesso em: 13 set. 2020.
- CORATO, Aline Coelho Sanches. Art, Architecture and Life: The Interior of Casa de Vidro the House of Lina Bo Bardi and Pietro Maria Bardi. In: MASSEY, A.; SPARKE, P. (Org.) **Biography, identity and the modern interior**. Farnham: Ashgate, 2013, p. 145-157.
- DALL'ALBA, Anderson. **Formas modernas em jardins pitorescos**. As casas e os planos de Oswaldo Bratke para o Morumbi nos anos 1950. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.
- FOLZ, Rosana Rita. **Mobiliário na Habitação Popular**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002.
- MORUMBI. **Habitat**. São Paulo, n. 5, p. 66-67. 1951.
- OLIVEIRA, Olivia de. **Lina Bo Bardi. Sutis substâncias da arquitetura**. Editora Gustavo Gili: São Paulo, 2006.
- ORTEGA, Cristina Garcia. **Lina Bo Bardi: móveis e interiores (1947-1968) - interlocuções entre moderno e local**. Tese (Doutorado em Design e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- RICE, Charles. **The Emergence of the Interior**. Architecture, Modernity, Domesticity. New York: Routledge, 2007.
- SEGAWA, Hugo; DOURADO, Guilherme Mazza. **Oswaldo Arthur Bratke**. São Paulo: Proeditores, 1997.
- SILVA, Naiane Marcon. **As revistas Acrópole e Habitat e a consolidação da Arquitetura Moderna Brasileira (1950 – 1956)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.
- SPARKE, Penny. **The modern interior**. London: Reaktion Books, 2008.
- STUCHI, Fabiana Terenzi. **Revista Habitat: um olhar moderno sobre os anos 50 em São Paulo**. 2007. Dissertação (Mestrado em Projeto, Espaço e Cultura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.